

DOI: 10.5281/zenodo.6628836

Концепция Health-Related Fitness (H-RF) – физическая подготовленность, ориентированная на здоровье людей старшего и пожилого возраста, с физиологической точки зрения

Лях Владимир Иосифович – Профессор, Доктор педагогических наук;

Академия физического воспитания в Кракове, Польша; Институт возрастной физиологии РАО, Москва, Россия

Введение: Краткие исторические сведения на тему появления концепции H-RF

В последние примерно 40 лет произошли изменения во взглядах на цели осуществления физической активности. Эволюционировало также само понятие физической подготовленности, программы ее тестирования и оценки. Физическая подготовленность (англ. physical fitness) отчетливей, чем ранее, стала отдаляться от самих достижений в действиях (англ. motor performance или motor fitness). Известные ученые Howley и Franks (1997) отмечают, что физическая подготовленность охватывает сердечно-сосудистые и дыхательные функции организма, относительную худощавость тела, мышечную силу и выносливость, а также гибкость. Эти элементы они признают, как непосредственно связанные с более высоким качеством жизни и как имеющие значение в предотвращении большинства проблем, связанных со здоровьем.

Howley и Franks (1997) цель физической подготовленности видят в достижении положительного физического здоровья, которое обуславливает низкий риск выступления проблем, связанных с заболеваниями, а подготовленность, ориентированная на достижения, заключается в способности успешно разрешать ежедневные задачи с адекватной тратой энергии, а также удовлетворительное участие в избранных спортивных дисциплинах.

В соответствии с таким пониманием с середины 70-х годов прошлого века изменились взгляды на проблему тестирования физической подготовленности, а ее измерение направлено на достижение по-другому направленных целей. По инициативе Б. Д. Франкса с соавт. (Franks et. al., 1998), В. А. Рестон (Reston, 1980) предложил H-RF тест ААНPERD (American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance). В этот тест вошла не только батарея испытаний спортивных достижений (англ. motor–fitness Performance – M-FP), но и элементы физической подготовленности, которые по своей сути должны были уже с самого начала информировать о здоровье (определение способности систем кровообращения и дыхания, данные о составе тела и мышечной силе). Эти изменения в тестировании физической подготовленности соответствовали новым тенденциям, названным в последствии H-RF.

Известные ученые Bouchard и Shephard (1994), редакторы одной из наиболее, пожалуй, обширной публикации (более тысячи страниц) под названием «Physical Activity, Fitness and Health», в которой были собраны на то время важнейшие результаты научных исследований в этой области, утверждают, что H-RF относится к тем компонентам физической подготовленности, которые имеют связь с уровнем состояния здоровья.

В 90-е годы прошлого века возобновились дискуссии над методологическими основами исследования физической подготовленности, над ее структурой, интерпретацией результатов и ценностью отдельных тестов. В частности, голландские ученые Kemper и Van Mechelen (1996) обсудили эти же вопросы с европейской перспективы, рассмотрели

главные этапы в истории использования тестов физической подготовленности и сделали вывод, что Европа глубоко начала анализировать эти проблемы с 20-летним опозданием по сравнению с США.

Постепенно ученые отошли от взгляда на физическую подготовленность как на совокупность спортивно-моторных достижений и перенесли цели тестирования на показатели здоровья и исполнение возможностей в жизни (англ. positive health, total fitness, wellness). Тесты начали создавать с намерением положительной мотивации не только к более высоким моторным достижениям вместе с уровнем физической активности, но и в плане изменений всего настоящего и будущего стиля жизни (Docherty, 1996; Oja, Tuxworth, 1995; Howley, Franks, 1997; Osiński, 2018). Важнейшей целью тестов физической подготовленности, создаваемых в рамках концепции H-RF, является презентация здоровья, а также забота о функциональной работоспособности и хорошем состоянии (англ. well-being). Речь идет здесь равно как об отдельных индивидах, так и о популяциях, а также о предоставлении всем инструментов для оценивания тех аспектов подготовленности, которые связаны со здоровьем (Oja, Tuxworth, 1995).

Используя знания о связи физической активности и физической подготовленности, а также их значение для хорошего здоровья, Bouchard и Shephard (1994) к основным компонентам подготовленности отнесли: а) морфологические компоненты; б) мышечные компоненты; в) сердечно-сосудистые и дыхательные компоненты и д) метаболические компоненты (табл.1).

Таблица 1. Компоненты и факторы в рамках концепции «health-related fitness» (Bouchard, Shephard, 1994)

1.Компоненты морфологические -отношение массы тела к длине тела -состав тела - жировая ткань и ее размещение на теле - ожирение в районе живота, так называемое висцеральное -плотность костной ткани -гибкость
2.Мышечные компоненты -мощность (скоростно-силовые возможности) -сила -выносливость
3.Моторные компоненты -ловкость -равновесие -координация движений -быстрота движений

<p>4.Сердечно-сосудистые и дыхательные компоненты</p> <ul style="list-style-type: none"> -субмаксимальная работоспособность -максимальная аэробная производительность -функциональные возможности сердца -функционирование системы дыхания -кровеное давление
<p>5.Метаболические компоненты</p> <ul style="list-style-type: none"> -реакция на глюкозу -тест на инсулин -жировой и жиропротеиновый обмен -характеристика основного окисления

Skinner, Oja (1994) выходят из предположения, что «H-RF» охватывает те компоненты, которые имеют положительное влияние на здоровье и те, которые можно совершенствовать в результате регулярной физической активности. Их представления приведены в табл. 2.

Таблица 2. Компоненты и факторы в соответствии с концепцией «H-RF» (Skinner, Oja, 1994).

Компоненты	Факторы
1.Морфологические (англ. morphological fitness)	-состав тела -строение костной ткани
2.Мышечно-скелетные (англ. musculo- skeletal fitness)	-мышечная сила и выносливость -гибкость
3.Моторные (англ. motor fitness)	-контроль положения тела
4.Сердечно-сосудистые (англ. cardiorespiratory fitntss)	-максимальная аэробная производ. работоспособность
5.Метаболические (англ. Metabolic fitness)	-углеводный обмен -жировой обмен

Так понимаемая физическая подготовленность должна являться источником и условием полноценной удовлетворительной жизни, а не целью самой в себе.

В западной литературе последние двадцать-тридцать лет появляются голоса критики, касающиеся таких тестов и их батарей, которые создаются без точно определенного главного правила и epressis verbis точно определенной основной цели. В особенности речь идет о ясном объяснении: тест должен измерять физическую подготовленность и достижения (M-FP) или компоненты, связанные со здоровьем (H-RF) (Franks at. al., 1998; Safrit, 1990; Osinski, 2013, 2018; и др.).

В современных батареях тестов «H-RF» во внимание принимаются прежде всего стандарты, основанные на достижениях, определяемых с точки зрения потребностей здоровья и общего хорошего состояния (Cooper Institute for Aerobics Research, 1987; American Alliance, 1988; Manitoba Education, 1989; Safrit, 1990; Oja, Tuxworth,1995; Osinski, 2018; и др.).

Вопрос на эту тему сформулировали Oja, Tuxworth (1995): как много нужно физической подготовленности для хорошего здоровья? Сами названные авторы замечают, что ответ на этот вопрос не так прост. Речь идет здесь как о повышенной адекватности

функциональных возможностей, так и о предупреждении выступающих заболеваний. К сожалению, используемые до настоящего времени критерии физической подготовленности основаны в значительной мере на произвольной основе (арбитражно), что объясняется авторами (Oja, Tuxworth, 1995; Docherty, 1996; Howley, Franks, 1997; Osinski, 2018; и др.) недостаточностью объемных и достоверных эмпирических исследований в этой области.

Таким образом, исходя из концепции H-RF возникает вопрос: какие аспекты физической подготовленности должны быть включены в батарею тестов? На основании научно установленных знаний о связях физической активности и физической подготовленности, и их роли для здоровья взрослых и пожилых людей Bouchard и Shephard (1994) в число основных компонентов физической подготовленности в соответствии с концепцией H-RF включили: 1) морфологический; 2) скелетно-мышечный; 3) моторный; 4) системы кровообращения и дыхания и 5) метаболического обмена. В литературе имеется попытка редукции этих компонентов в три группы: а) компоненты аэробных функций; б) компоненты скелетно-мышечной системы; в) компоненты состава тела (Short, 2000). Как отмечает, однако, известный польский кинезиолог Веслав Осиньски (Osinski, 2013, с. 75) имеется пока недостаточно фундаментально установленных данных, касающихся определения необходимого уровня того либо другого компонента физической подготовленности, определяющего состояние положительного здоровья лиц разного возраста.

Цель: представление избранных научно установленных результатов исследований о значении выделенных компонентов физической подготовленности согласно концепции H-RF, связанных с состоянием здоровья взрослых и пожилых людей.

Методы исследований: анализ и обобщение результатов зарубежных источников.

Результаты исследования

1. Морфологический компонент. Во многих научных работах многократно показано, что несоответствующий уровень некоторых морфологических элементов ассоциируется не только с большей заболеваемостью, но и с показателями смертности.

Самым простым и популярным показателем в оценке строения тела в качестве элемента H-RF является *Body Mass Index (BMI)*, определяемый как отношение массы тела (в кг) к квадрату длины тела (в метрах). Есть доказательства, что в случае взрослых лиц как излишне высокий (более 25), так и излишне низкий (менее 18,5) показатель BMI свидетельствует о связи с заболеванием и с повышенной смертностью, а также говорит о недостаточной физической подготовленности (Shephard, 1997). В то же время у взрослых лиц с незначительным избыточным весом, т.е. если показатель BMI находится в пределах 25,0 -29,9 кг/ м², установлен самый низкий показатель смертности в этом возрасте. В других разработках встречается точка зрения, что лучше всего удерживать показатель BMI между 25,0-27,0. В таком случае человек лучше всего предохраняется от остеопороза (Osinski, 2013). Однако высокий показатель BMI (более 30,0) сосуществует с нарушениями терпимости на глюкозу и гиперлипидемию, гиперинсулинемию, повышенное давление и заболеваниями системы кровообращения (Bouchard et. al., 2007).

Вторым элементом называют **размещение жира на теле**. Данные многих исследований свидетельствуют о том, что место распределения жира в организме может выступать в качестве существенного показателя риска заболеваний сердечно-сосудистой системы и метаболических расстройств по сравнению с общей величиной ожирения (Despres et. al.,

1990). Bouchard и Shephard (1994) в свою очередь подчеркнули высокое негативное значение кожно-жировых складок на туловище и на животе (висцеральное ожирение). Их значительная величина коррелирует с инсулино-сопротивляемостью, гиперинсулинемией, жировым профилем и повышенным кровяным давлением. Излишнее ожирение верхней части тела повышает риск преждевременной смерти у лиц обоего пола (Osinski, 2013).

Третий элемент – **минеральная плотность кости**. Известно, что она снижается по мере возраста. Особенно заметно эта проблема выступает у женщин в период после менопаузы, когда повышается возникновение остеопороза и возрастает риск перелома костей. В исследованиях установлено, что перелом шейки бедра способствует увеличению смертности на 12-20 % в ходе первых 4-8 месяцев после менопаузы. Заметно возрастает также число других заболеваний. Факторами риска появления остеопороза являются наследственные факторы, недостаточные физические нагрузки, снижение уровня эстрогенов, диета с низким содержанием кальция и низкий уровень физической активности, в том числе в период детства и юности (Osinski, 2013).

2. Скелетно-мышечный компонент. Установлено, что существует высокая связь снижающейся **силы** у лиц старшего возраста от совершаемой недостаточной ежедневной двигательной активности (Buskirk и Segal, 1989). Обнаружена связь тренируемости скелетных мышц с сохранением до поздней старости независимости в поведении и общей кондиции. Мышечная сила является важным элементом, от которого зависит выполнение многих заданий особенно у лиц после 50 лет. После этого возраста сила, как правило, начинает снижаться на 15-20% в каждой очередной декаде (Shephard, 1997). Сниженный уровень силы мышц может проявиться во время таких действий, как ходьба по ступеням лестницы, вставание со стула или выход из ванны после мытья. В больших репрезентативных исследованиях, в которых принимало участие более 6000 лиц старше 70 лет, у 26% из них наблюдались трудности с преодолением нескольких ступенек, 31% имел проблемы с несением тяжестей (4,54 кг), а 36% лиц имели заметные трудности с преодолением пешком расстояния в несколько сотен метров (Szeklicki, 2007). Особенно явно на успешность выполнения всевозможных заданий влияет снижение силы нижних конечностей.

Удержание соответствующего уровня силы и мышечных функций имеет также большое значение для снижения риска падений, с которыми связаны, нередко, серьезные травмы у людей старшего и пожилого возраста. Соответствующий уровень силы мышц предохраняет кроме этого от ослабления кондиции костей, влияет на улучшение утилизации глюкозы, способствует удержанию на соответствующем уровне мышечной ткани, коррелирует с закаленностью организма и предупреждает ожирение (Haskell, Phillips, 1995). Установлено уменьшение риска выступления болей позвоночника в нижней его части в связи с соответствующим уровнем силы мышц туловища (Frymoyer Cats-Baril, 1987).

Гибкость, как правило, также входит в число тестов концепции H-RF. Сниженный уровень подвижности в суставах может нарушать основные функции, обеспечивающие необходимую мобильность и выполнение элементарных действий, совершаемых человеком ежедневно, таких как сгибание, наклоны, дотягивание до предметов, ходьба или поднятие по лестнице, одевание и другие действия самообслуживания. Riihimaki (1991) показал, что ограниченная подвижность позвоночника, как правило, сопровождается с риском появления болей в нижней части спины, а у лиц пожилого возраста она также

увеличивает число падений. В целом, однако, следует согласиться с выводом Osinskego (2013) о том, что к настоящему времени собрано пока недостаточно информации, обосновывающей значение гибкости для здоровья и физических достижений. Кроме этого следует помнить, что чаще всего используемый тест «на гибкость» - наклон вперед из положения сед (англ. sit-and-reach) - не оценивает гибкость в целом, а только один из ее аспектов. Сомнительно тоже, в какой мере в такого типа измерениях имеется возможность разделить значение строения костей и суставов, силу и растяжение мышц, подготовку организма, а также мотивацию и сопротивляемость боли (Osinski, 2013).

3. Моторный компонент. Этот компонент охватывает такие качества как ловкость, равновесие, быстрота движений и координация. В общем считается, что значение этих элементов с точки зрения потребностей ежедневной жизни лиц старшего и пожилого возраста в комплексе свойств положительного здоровья может быть особенно значимо. Говорится при этом о таких двигательных возможностях индивида, когда он выполняет действия типа входа в автобус, успешный переход улицы, быстрое вставание с кресла для слушания телефона, вхождение в ванну, домашние работы. Эти качества (способности) обуславливают также успешное участие в рекреационных играх и разных видах спорта. Имеющиеся исследования говорят, однако, что ловкость, равновесие, быстрота движений и координация с возрастом снижаются в разном темпе, похоже как это происходит с общей физической кондицией, и что физические упражнения являются существенным элементом, позволяющим удерживать эти качества на соответствующем уровне. В некоторых случаях низкая физическая готовность и сопровождающие ее продолжительные заболевания ограничивают возможность участия в организованных формах программ физической активности.

Показано, что у лиц с исключительно низкой физической подготовленностью показатель смертности в 8 раз больший, чем у людей с оптимальным ее уровнем (Ekelund et. al., 1988). Сообщается о значении равновесия тела и успешности ходьбы у женщин в период, когда выступает у них распространенный постменопаузальный остеопороз (Sattin, 1992). Низкий уровень физической подготовленности выступает здесь в качестве важного фактора, объясняющего риск падений и частых сложных переломов костей. Тестируя этот компонент, предлагается учитывать еще дополнительно уровень времени реакции и зрительно-двигательной координации, а также успешность осуществления локомоций (Osinski, 2013). Среди факторов H-RF в области моторного компонента выделяют также контроль внешнего положения тела (Bouchard Shephard, 1994). Этот компонент рассматривается как комбинация равновесия, координации, психического контроля и нейромышечной быстроты. Сообщается, что контроль внешнего положения тела нарушается у лиц с болями позвоночника в его верхнем и нижнем отделе. Кроме болей позвоночника на внешнее положение тела может влиять также низкий уровень некоторых двигательных умений (West-Wood et. al., 2010).

4. Компонент сердечно-сосудистой и дыхательной системы. В принципе все теоретики признают этот компонент в качестве главного элемента в концепции H-RF. Способность выполнять нагрузки субмаксимальной интенсивности (англ. submaximal exercise capacity) и выносливость рассматриваются как терпимость организма выполнять усилия малой мощности, но длительно. Эти способности зависят от системы доставки кислорода, как и составляют эффект, охватывающий утилизацию кислорода и ресинтеза АТФ, успешности процессов терморегуляционных, а также других физиологических и метаболических факторов. Особа, имеющая низкий уровень способности выполнять работу

субмаксимальной интенсивности, быстрее устает и сталкивается с проблемами по выполнению нормальных ежедневных заданий (Bouchard, Shephard, 1994; Tinetti et. al., 1986). Минимальный уровень выносливости в возрасте 65 лет + составляет преодоление дистанции в 1 км в течение 12 мин (тест Купера, 1968).

Измерение максимального потребления кислорода (МПК, англ. VO₂ max) является также важным элементом, используемым в диагностике лиц пожилого возраста, продолжительно болеющих и у инвалидов. Многие лица старшего и пожилого возраста отличаются низким уровнем МПК, находящимся ниже необходимого минимума для выполнения ежедневных обязанностей и возможности осуществления своей производственной деятельности, а также для сохранения индивидуальной независимости существования. В эффекте у таких лиц наблюдается сниженное чувство качества жизни.

Оптимальный уровень физической работоспособности для 65-70 - летних мужчин – это максимальное потребление кислорода, находящееся в границах 35-40 мл/кг/мин. Снижение его до уровня 13 мл/кг/мин говорит о том, что такой индивид уже не в состоянии выполнять основные ежедневные действия и удерживать независимый способ личной жизни (Shephard, 1997).

Установлено, что **необходимый уровень МПК для сохранения относительной жизненной независимости от окружающих должен находиться в пределах 15-18 мл/кг/мин** (Oja, Tuxworth, 1995). Подтверждено, что аэробные усилия и способность осуществлять сосудистые и дыхательные функции оказывают положительное влияние на всю сердечно-сосудистую систему (Tinetti et. al., 1896). Одновременно во многих исследованиях установлена связь между низким уровнем способности сосудисто-дыхательных функций и выносливости со склонностью к повышенному давлению, инсулино-независимому сахарному диабету, ожирению, а также некоторых проявлений рака (Bouchard et. al., 2007). У лиц после 30 лет показатели МПК уменьшаются на 5-10% каждые 10 лет (Bouchard, Shephard, 1994). В результате у лиц, достигших 70-летнего возраста, дыхательная работоспособность составляет около 50% от максимальных возможностей. Максимальная аэробная мощность связана со многими показателями здоровья (Blair et. al., 1989), а особенно низкие ее показатели (МПК) указывают на заболевания сердечно-сосудистой системы. Установлено также, что систематическая физическая активность оказывает положительное влияние в случае как излишне высокого, так и излишне низкого кровяного давления (Shephard, 1997).

5. Компонент метаболического обмена. Этот компонент отражается в соответствующем действии гормонов, особенно инсулина, в нормальном углеводном обмене в крови и тканях, а также в жировом метаболизме. Установлено, что риск смерти увеличивается по мере роста уровня гликемии (Kohl et. al., 1992). Рекомендуются специальные программы упражнений низкой интенсивности длительные по времени, которые могут улучшить контроль глюкозы в крови, особенно у лиц, у которых такой контроль ослаблен. Регулярная физическая активность влияет также на жировой обмен, снижает общее количество холестерина, фракции LDL холестерина и триглицеридов, а также влияет на рост фракции HDL холестерина (ВОЗ, 2002). Тем самым, снижается риск склероза сосудов, а также болезни сердца. Эти положительные изменения в жировом обмене наблюдаются даже тогда, когда усилие бывает настолько низким, что не влияет на рост МПК (Tinetti et. al., 1986). Кроме того, важным показателем успешного метаболизма является отношение жиров к окисленным углеводам. Это важно, как во время отдыха, так и вовремя субмаксимальных усилий. Утверждается, что сильнейшее окисление жиров может быть желаемо с точки

зрения удержания соответствующей физической подготовленности, спортивных достижений и массы тела (Bouchard et. al., 2007).

Рекомендации

Таблица 3. Необходимый уровень физической активности для лиц старше 65 лет (American College of Sport Medicine, 2007).

- 30 мин умеренной физической активности в течение 5 дней в неделю или вместо нее 20 мин энергичная/ интенсивная физическая активность 3 раза в неделю, или суммарная физическая активность 30 мин, распределенная минимально по 10 мин в течение дня;
- 8-10 силовых упражнений (8-12 повторений) минимально 2-3 раза в неделю;
- упражнения на поддержание гибкости тела (stretching), лучше ежедневно по 5- 10 мин;
- упражнения «на равновесие» (для предупреждения остеопороза и падений), лучше 5 мин ежедневно.

Имеются разработки и рекомендации о физической нагрузке (усилиях) лиц старшего и пожилого возраста с различными заболеваниями: излишней массой тела, с заболеваниями сахарным диабетом, сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, для профилактики остеопороза и др. (см. обзоры: Mynarski, 2012; Osinski, 2013; и др.).

Для общей оценки интенсивности физических нагрузок (усилий) широкое распространение получил показатель величины метаболических изменений организма – МЕТ (англ. metabolic equivalents). МЕТ является показателем, который информирует об индивидуальном темпе метаболических изменений во время усилий по отношению к тем же показателям, которые имеют место во время отдыха. Один МЕТ – это метаболический эквивалент, соответствующий расходу энергии человека во время спокойного сидения на стуле (поглощение кислорода около 3,5 мл/кг/мин=1 ккал/кг/час=0,17 ккал/кг/мин. Многократность МЕТ –это мера интенсивности физического усилия (нагрузки).

Требования, касающиеся уровня физической активности, являются весьма разными между исследованными индивидами того же самого возраста и пола. Интенсивность предпринимаемой физической активности в большой степени зависит от приобретенного ранее индивидуального опыта и актуального уровня физической подготовленности.

В 2009 г. ВОЗ подчеркнула, что:

1. Умеренная физическая активность – это усилия в 3-6 МЕТ (число израсходованных калорий в 3-6 раз выше, чем во время сидения). Типичные формы движений: быстрая ходьба, танец, работа в саду, работа по дому, традиционная охота или сбор ягод, грибов и т.п., активное совместное с детьми включение в игры и занятия спортом, прогулки с собакой, простые строительные работы, перенос товаров до 20 кг.

2. Высокая интенсивность во время физической активности –это усилия выше, чем 6 МЕТ. Во время таких усилий заметно усиливается число и глубина вдохов-выдохов, значительно увеличивается ЧСС. Примерные формы ФА: бег, очень быстрая ходьба, езда на велосипеде в высоком темпе, аэробика, быстрое плавание, спортивные игры, тяжелые физические работы, например, копание земли, перенос на расстояние предметов более 20 кг.

Только 13% лиц в возрасте 65-74, 6% в возрасте 75-84 и едва 3% в возрасте 85+ лет предпринимают интенсивные занятия физическими упражнениями в течение 20 мин три раза в неделю (Center for Disease Control and Prevention, 2007).

Таблица 4. Классификация интенсивности нагрузок во время физической активности (Drygas et.al., 2003; с сокращениями)

Интенсивность	% МПК, % Мах ЧСС	% от мах ЧС	Шкала Борга, балл	МЕТ у здоровых взрослых, в годах	
				65-79	80 +
Очень легкая	< 25	< 30	< 9	< 2,0	< 1,25
Легкая	25-44	30-49	9-10	2,0-3,5	1,26-2,2
Умеренная	45-59	50-69	11-12	3,6-4,7	2,3-2,95
Высокая	60-84	70-89	13-16	4,8-6,7	3,0-4,25
Очень высокая	> 85	> 90	> 16	> 6,8	> 4,25
Максимальная	100	100	20	8,0	5,0

В осуществлении программы физической активности с лицами старшего и пожилого возраста, направленной прежде всего на улучшение аэробных возможностей, одной из главных задач, стоящих перед инструктором (педагогом), является научение упражняемого субъективной оценке состояния собственного утомления во время упражнений. В этом плане наиболее принятой является оценка воспринимаемого утомления по шкале Борга (Borg, 1998).

Таблица 5. Шкала Борга, используемая в субъективной оценке интенсивности аэробного усилия (нагрузки) (Borg, 1998).

Шкала интенсивности	Уровень воспринимаемого усилия
6	Практически без усилия
7-8	Крайне легкий
9	Очень легкий
10-11-12	Легкий
13	Умеренно тяжелый
14-15-16	Тяжелый
17-18	Очень тяжелый
19	Крайне тяжелый
20	Максимальный

Принято, что непосредственно после разминки здоровые лица старшего возраста должны ощущать, что их физическое усилие не переходит границу в 9-10 баллов по шкале Борга. В то же время у лиц с низким уровнем физической подготовленности это усилие распределяется в границе в 7-9 баллов. Во время всей основной части занятия (тренировки)

усилия не должны никогда переходить границу в 13-14 и 11-12 баллов, соответственно для лиц старшего возраста с нормальным и низким уровнем физической подготовленности.

Выводы

1. Научных, строго установленных данных о том, каков уровень состояния выделенных компонентов физической подготовленности согласно концепции Health-Related Fitness у лиц старшего и пожилого возраста 65-100 лет у различных стран Европы, Америки, Азии пока не имеется.
2. В связи с увеличением возраста выхода на пенсию граждан многих европейских государств целесообразно организовать, собрать и проанализировать результаты исследования по состоянию основных компонентов физической подготовленности H-RF лиц, входящих в данную возрастную категорию.
3. В будущем целесообразно провести исследования по сопоставлению уровня морфологического, скелетно-мышечного, моторного и метаболического компонентов, а также компонента сердечно-сосудистой и дыхательной систем у лиц старшего и пожилого возраста, проживающих в разных государствах и на разных континентах.

Литература

1. American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance (1980) AANPERD health-related fitness test. Reston V.A.: Autor
2. American College of Sport Medicine: *ACSM position stand on exercise and physical activity for older adults*. Medicine and Sciences in Sport and Exercise, 2007, 30, 992-1008.
3. Blair S. N., Kohl H.W. III, Paffenbarger R.S. Jr., Clark D.G., Cooper K.H., Gibbons L.W.: *Physical fitness and all-causes mortality: A prospective study of healthy men and women*. JAMA, 1989, 262, 2395-2401.
4. Borg G.: *Borg's Perceived Exertion and Pain Scales*. Champaign, IL: Human Kinetics 1998.
5. Bouchard C., Blair S. N., Haskell W. L. (red.): *Physical Activity and Health*, Champaign, IL: Human Kintecis, 2007.
6. Bouchard C., Shephard R. J.: Physical activity, fitness, and health: the model and key concepts. W: *Physical Activity, Fitness, and Health* (red. Bouchard C., Shephard R. J., Stephens T.). Champaign, IL: Human Kinetics 1994, 77-88.
7. Buskirk E. R., Segal S. S.: The aging motor system: Skeletal muscle weakness. w: *Physical activity and aging* (red. W. W. Spirduso, H. M. Eckert). Champaign, IL: Human Kinetics, 1989, 19-36.
8. Després J. P., Moorjani S., Lupien P. J., Tremblay A., Nadeau A., Bouchard C.: *Regional fat distribution of body fat, plasma lipoproteins, and cardiovascular disease*. Arteriosclerosis, 1990, 10, 497-511.
9. Docherty D.: Field tests and test batteries. w: *Measurement in Pediatric Exercise Science* (red. D. Docherty). Champaign, IL: Human Kinetics, 1996.
10. Drygas W., Jegier A.: *Zalecenia dotyczące aktywności ruchowej w profilaktyce chorób układu krążenia*. Czynniki ryzyka, 2003, 1, 76-84.
11. Ekelund L.G., Haskell W.L., Johnson J.L., Whaley F.S., Criqui M.H., Sheps D.S.: *Physical fitness as a predictor of cardiovascular mortality in asymptomatic North American men: the lipid research mortality follow - up study*. The New England Journal of Medicine, 1988, 319, 1379-1387.

12. Franks B.D., Howley E. Fitness Leaders Handbook. Champaign. III.: Human Kinetics, 1998.
13. Frymoyer J. W., Cats-Baril. w: *Predictors of low-back pain disability*. Clinical Orthopedics and Related Research, 1987, 221, 89-98.
14. Haskell W. L., Phillips W. T. (1995): Exercise training, fitness, health, and longevity. W: *Perspectives in exercise and sports medicine: Exercise in older adults* (red. D. L. Lamb, C. V. Gisolfi, E. Nadel), Carmel, JN: Cooper, 1995, 8, 11-52.
15. Howley E. T., Franks B. D.: *Health Fitness Instructors*. Handbook, Champaign, IL: Human Kinetics, 1997.
16. Kemper H. C. G., Van Mechelen W.: *Physical fitness testing of children: a European perspective*. Pediatric Exercise Science, 1996, 8, 201-214.
17. Kohl H. W., Gordon N. F., Villegas J. A., Blair S. N.: *Cardiorespiratory fitness, glycemic status, and mortality risk in men*. Diabetes Care, 1992, 15, 184-192.
18. Manitoba Education. Manitoba Physical Fitness Test. Manual and Fitness Objectives. Winnipeg, Manitoba: Autor, 1989.
19. Mynarski W. et. al. Jakościowe i ilościowe aspekty aktywności fizycznej. Studia i Monografie. Politechnika Opolska. Opole, 2012.
20. Oja P., Tuxworth B. (red.): *Eurofit for Adults. Assesment of health – related fitness*. Council of Europe, 1995.
21. Osiński W. Gerokinezyjologia. Nauka i praktyka atywności fizycznej w wieku starszym. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa, 2013.
22. Osiński W.: *Antropomotoryka*. Wyd. III zmienione, Wydawnictwo AWF, Poznań 2018.
23. Riihimäki H.: *Low - back pain, its origin and risk indicators*. Scandinavian Journal of Work, Environmental & Health, 1991, 17, 81-90.
24. Safrit M.J. The validity. A Rev. Ped. Exerc. Sci., 1990, 2, 9-20.
25. Sattin R. W.: *Falls among older persons: A public health perspective*. Annual Review of Public Health, 1992, 13, 489-508.
26. Shephard R. J.: *Aging, Physical Activity, and Health*. Champaign, IL: Human Kinetics, 1997.
27. Short F.X. Physical fitness. W: *Adepted Physical Education and Sport* (red. J. P. Winnick; wyd.3). Human Kinetics, Champaign, IL, 2000, 317-328.
28. Skinner J.S., Oja P. Laboratory and field tests for assessing health-related fitness. W: *Physical Activity, Fitness and Health*. Red. C.Bouchard, R.J. Shepard, T. Stephens. Shampaing, III: Human Kinetics Publishers, 1994, 160-179.
29. Szeklicki R.: *Habitualna aktywność fizyczna mężczyzn po 60. roku życia: konsekwencje morfologiczne i metaboliczne oraz uwarunkowania społeczne*. Seria: Monografie, nr 381, Wydawnictwo AWF, Poznań 2007.
30. Tinetti M. E., Williams T. F., Mayewski R.: *Fall Risk Index for elderly patients based of chronic disabilities*. American Journal of Medicine, 1986, 80, 429-434.
31. West-Wood S., Adams N., Kerry R.: *The use of proprioceptive neuromuscular facilitation in physiotherapy practice*. Physical Therapy Reviews, 2010, 15 (1), 23-27.
32. World Health Organization: *The Heidelberg Guidelines for promoting physical activity among older persons*. Journal of Aging and Physical Activity, 1997, 5 (1), 2-8.

DOI: 10.5281/zenodo.6628836

THE CONCEPT OF HEALTH-RELATED FITNESS (H-RF) - PHYSICAL FITNESS FOCUSED ON THE HEALTH OF OLDER AND ELDERLY PEOPLE, FROM THE PHYSIOLOGICAL POINT OF VIEW

Vladimir Lyakh – Professor at the Department of Antropomotricity, Academy of Physical Education in Krakow, Poland (**Email:** Vladimir.Lyakh@awf.krakow.pl).

Abstract. The article presents a brief history of the emergence of the concept of "Health-Related Fitness" (H-RF), focused on the health of older and elderly people, from the physiological point of view. The main components and factors within this concept are discussed and their importance in terms of health for older and elderly people is explained. It is concluded that at present there are no scientific, strictly established data estimating the required level of the considered components of physical fitness (morphological, musculoskeletal, motor, metabolic metabolism, as well as a component of the cardiovascular and respiratory system) of older and elderly persons in different countries of Europe, America, Asia.

Keywords: Health-Related Fitness, health of older and elderly people, components of physical fitness.